

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 156 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Quدراتulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarning ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАК АССИМИЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПРЕДМЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ

Олимова Азиза Кахрамоновна

Докторант совместного Белорусско-узбекского
межотраслевого института прикладных технических
квалификаций в городе Ташкенте

Аннотация: В статье на основе анализа научных исследований и результатов теоретических изысканий раскрываются роль и значение профессиональной компетентности учителя и его воспитательного воздействия в развитии личностных качеств учащихся начальных классов. Особое внимание уделяется процессу социализации личности и формированию системы ценностей в образовательной среде.

Ключевые слова: компетентность, социализация, опыт, системность, аксиология, образовательная среда.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ilmiy tadqiqotlar tahlili hamda nazariy izlanishlar natijalari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy sifatlarini rivojlantirish jarayonida o'qituvchining kasbiy kompetentligi va tarbiyaviy ta'sirining o'rni hamda ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim muhitida shaxsning ijtimoiylashuvi va qadriyatlar tizimini shakllantirishda pedagogik faoliyatning aksiologik jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, ijtimoiylashuv, tajriba, tizimlilik, aksiologiya, ta'lim muhiti.

Abstract: This article examines the role and significance of teachers' professional competence and educational influence in the development of personal qualities of primary school students, based on the analysis of scientific research and the results of theoretical investigations. Particular attention is paid to the processes of socialization and the formation of value systems within the educational environment.

Key words: competence, socialization, experience, systematicity, axiology, educational environment.

ВВЕДЕНИЕ

В Узбекистане проводятся масштабные реформы, направленные на модернизацию общего среднего образования, внедрение эффективных технологий обучения и воспитания с учётом передового зарубежного опыта.

В настоящее время особое внимание уделяется развитию профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных школ, их подготовке к эффективной организации и управлению учебно-воспитательным процессом, а также формированию навыков проектирования педагогической деятельности в инновационной и цифровой образовательной среде. При этом особо подчёркивается значимость профессиональной компетентности педагога как одного из ключевых факторов, оказывающих влияние на личностное развитие детей и образовательно-воспитательный процесс в целом.

Анализ проводимых психолого-педагогических исследований свидетельствует о том, что педагоги, в особенности учителя начальных классов общеобразовательных школ, постоянно сталкиваются с проблемными ситуациями и высокой вероятностью возникновения межличностных конфликтов, что в конечном итоге приводит к эмоциональной напряжённости и нередко – к эмоциональному выгоранию. В свою очередь, неблагоприятное эмоциональное состояние педагога отрицательно влияет как на развитие личностных качеств учащихся, так и на характер взаимоотношений участников образовательного и воспитательного процесса, а также на эффективность педагогической деятельности в целом.

В исследованиях показано, что эмоциональная напряжённость педагогов начальных классов зачастую обусловлена отсроченностью результатов их деятельности для внешнего восприятия, снижением престижности педагогического труда, а также высокой вероятностью возникновения межличностных конфликтов. Систематические неблагоприятные эмоциональные состояния (раздражительность, тревожность, выбор неконструктивных способов взаимодействия) негативным образом сказываются на эффективности педагогической деятельности учителя и его взаимоотношениях с учащимися.

Очевидно, что для младших школьников эмоциональное состояние учителя и стиль его педагогического общения играют определяющую роль в становлении ребёнка как личности и субъекта учебной деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В младшем школьном возрасте формируется отношение к учебной деятельности, познанию, одноклассникам, учителям, школе в целом, ассимилируясь в таких личностных характеристиках, как прилежность, любознательность, пунктуальность, дисциплинированность, ответственность и многих других. В данный период также интенсивно развиваются волевые качества личности: самостоятельность, настойчивость, умение контролировать свои эмоции и т.д.

Формирование личностных характеристик в младшем школьном возрасте происходит более интенсивно, чем в дошкольном детстве, поскольку ребёнок в этот период активно осваивает социальные роли, связанные с системой общественных отношений, в частности роль ученика, затем роль одноклассника, роль друга и т.д. Выполнение этих социальных ролей детерминировано значимыми взрослыми, прежде всего учителями, которые формируют его отношение к себе, другим людям, окружающему миру и ведущей деятельности, то есть систему отношений.

По мнению Лобзиной Т.П., при переходе к школьному детству формируются социальные качества ребёнка – базисные характеристики личности, определяющие уровень социализированности детей: активность, инициативность, самостоятельность, произвольность поведения, умение взаимодействовать и сотрудничать, осуществлять самооценку, формировать у себя позитивный эмоциональный настрой ^[1].

К данному этапу развития относится становление личностной рефлексии и начало формирования системы ценностей – тех личностных образований, которые впоследствии будут определять позитивный или негативный характер социального развития человека. Учитывая общественную значимость перечисленных качеств, очевидно, что в этом возрасте социализация должна носить направленный характер, а ключевым её агентом должен выступать учитель, поскольку именно он является для младшего школьника наиболее значимой фигурой ^[2].

Именно учитель оказывает наибольшее формирующее личность ученика воспитательное воздействие в начальной школе, поскольку его словам доверяют, его мнение является наиболее авторитетным, а его признание – наиболее значимым ^[3]. В этой связи роль воспитательной составляющей педагогической деятельности, особенно в начальной школе, трудно переоценить.

В широком общепедагогическом значении воспитание рассматривается как процесс передачи подрастающим поколениям социального опыта с целью подготовки их к жизни в обществе. Таким образом, воспитание личности представляет собой процесс её целенаправленной социализации, основной смысл которой заключается в том, что усвоение человеком социального опыта, накопленного в ходе исторического развития общества, обеспечивает его подготовку к жизни в социуме и определяет формирование отношений к окружающей действительности ^[4].

Вместе с тем воспитательное воздействие учителя всегда осуществляется на фоне учебной деятельности, являющейся ведущей для младшего школьника, и непосредственно включено в неё. Это наиболее эффективный способ воспитания, поскольку, как доказано в многолетних исследованиях Д.Б. Эльконина, «свою ведущую функцию та или иная деятельность осуществляет наиболее полно в период, когда она складывается и формируется. Младший школьный возраст и есть период наиболее интенсивного формирования учебной деятельности» ^[5].

Соответственно, воспитательный процесс и формирование личности младшего школьника обуславливаются учебной деятельностью, поскольку, как указывал С.Л. Рубинштейн, «психические свойства не являются изначальной данностью; они формируются и развиваются в процессе деятельности личности» ^[6]. Как отмечает Г.П. Щедровицкий, «задавая системы внешних ситуаций, воспитатель стремится детерминировать деятельность ребёнка; однако то, что получается в реальности, не всегда совпадает с ожидаемым результатом, что объясняется тем, что он имеет дело с деятельностью ребёнка, то есть с активностью, идущей от самого ребёнка и определяющейся строением его личности, или, иными словами, с самодеятельностью ребёнка» ^[7].

Классические труды по психологии и педагогике убедительно демонстрируют значение воспитательного фактора в формировании личности ребёнка. Вместе с тем существует необходимость анализа современных исследований по данной проблематике в связи с изменением социально-исторического контекста, в котором протекает учебно-воспитательный процесс.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование реализовывалось посредством метода анализа диссертационных исследований, посвящённых изучению влияния воспитательной деятельности педагога на формирование личностных качеств младших школьников. Поиск осуществлялся по открытым базам диссертационных исследований, защищённых в 2025-году по педагогическим наукам, с глубиной поиска до 70 позиций по ключевым словам: “воспитание личностных качеств”, “младшие школьники”, “профессиональная компетентность педагога”, “эмоциональная компетентность педагога”. Всего было просмотрено свыше 150 работ. Для детального анализа отобрано 10 диссертационных исследований, наиболее релевантных заявленному поисковому запросу.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Субъектность ребёнка своеобразно преломляет воспитательные воздействия педагога, поэтому в младшем школьном возрасте особенно важно поддерживать формирование адекватной положительной самооценки ребёнка. Подтверждением этому служат слова известного педагога В.А. Сухомлинского: “логика урочных процессов имеет свойство ориентировать учащихся на замыкание в своей оболочке и отделение от других, потому что в школе ученикам внушают на каждом шагу верить в свои силы, добиваться успеха, ни на кого не полагаться, ведь результаты умственного труда оцениваются индивидуально”.

В современных исследованиях, к примеру у А. Хамидовой, подчёркивается, что педагог должен учитывать личностные особенности каждого ученика и расширять возможности его самооценки, закреплять у учащихся навыки адекватной оценки в процессе обучения, что позволяет им самостоятельно высказывать своё мнение, задавать вопросы и критически мыслить, а также предоставлять возможности для самоанализа, осмысления и исправления ошибок в учебной деятельности и развивать эмоциональный интеллект и самостоятельное мышление учащихся посредством данных форм воздействия^[8].

Традиционно образование ориентировано на учебно-дисциплинарную форму, направленную на воспитание у детей исполнительности, инициативности, креативности и творческого подхода. Однако при работе со всем классом не всегда удаётся учесть индивидуальные особенности каждого учащегося. В настоящее время педагогами выбираются различные технологии, способствующие персонализации учебно-воспитательного процесса.

Примером такого подхода является работа М. Комиловой, в которой с учётом индивидуальных особенностей учащихся и в целях развития их субъектности разработан системный подход к дифференцированному обучению. В рамках преподавания русского языка предложено использование искусственного интеллекта для персонализированного обучения посредством интерактивных и адаптивных платформ, что повышает мотивацию и позволяет эффективно отслеживать учебный прогресс. Формирование навыков адекватной самооценки учащихся достигается за счёт преобразования интегрированных тем, основанных на когнитивных (знания), эмоциональных (чувства) и социальных (установки) ценностях, в интерактивные образовательные методики, ориентированные на формирование личностной позиции^[9].

Личность школьника представляет собой совокупность различных психологических качеств и свойств. По мнению А. Анорбоева, личностные качества – это уникальные характеристики личности, её характера, внутреннего мира и духовно-нравственных норм. Личностные качества определяют, как личность ведёт себя, как выстраивает отношения с другими людьми, как действует для достижения своих целей и какие нравственные решения принимает^[10].

Подход к личности как целостной структуре предполагает решение задачи выявления главного системообразующего качества личности. Базовым качеством личности является нравственность, в связи с чем в современных условиях особое значение приобретает нравственное воспитание школьников и формирование их ценностных ориентаций.

В.Т. Чепиков отмечает, что “личность целенаправленно формируется в системе общественных отношений, которые являются результатом актуализации социального морального опыта в её поведении и деятельности, поэтому выполнение младшими школьниками социальных функций и ролей, включение в систему социальных нравственных отношений, практически весь образ их жизни обеспечивают формирование и закрепление нравственных качеств личности”^[11].

В современной научной литературе определены основные подходы к формированию традиционных базовых ценностей^[12] и ценностных ориентаций^[13] на разных ступенях образования и посредством содержания самого образования^[14], показаны взаимосвязи процесса формирования базовых национальных ценностей с патриотическим и духовно-нравственным воспитанием^[15], выявлены психолого-педагогические аспекты формирования ценностей^[16] и педагогические условия данного процесса.

В Республике Узбекистан проведён ряд научных исследований, посвящённых проблемам формирования базовых национальных ценностей у детей школьного возраста. В частности, Н. Джалилова в рамках дидактического подхода к формированию ценностей определяет “национальные дидактические ценности как совокупность национально-общечеловеческих образовательных парадигм, эффективных методов, средств и приёмов обучения и воспитания, направленных на развитие образовательного процесса”^[17].

В работе Ибрагимовой Ф. Х. обоснованы механизмы проектирования воспитательных процессов, базирующиеся на целесообразности сочетания духовных ценностей с личным опытом и опытом креативного проектирования педагога^[18].

М. Тайирова в своей диссертационной работе подчёркивает психолого-педагогическую значимость воспитания эстетического вкуса у учащихся, поскольку оно обогащает духовно-нравственный мир личности, формирует способность воспринимать и ценить красоту, а также принимать обоснованные решения в жизнедеятельности на основе эстетических критериев. Воспитание эстетического вкуса учит учащихся чувствовать и ценить красоту не только в произведениях искусства, но и в природе, обществе и деятельности личности^[19].

Значительное количество исследований также посвящено формированию духовно-нравственных ценностей учащихся посредством содержания образования и методов обучения. Так, Ю. Махмудов считает, что в формировании ценностных установок у учащихся аксиологический подход создаёт следующие педагогические возможности: соединение личного опыта ученика с социальными ценностями; включение национальных ценностей (уважение, толерантность, гостеприимство) в содержание образования; использование рефлексивных методов на уроках и во внеурочной деятельности; развитие ценностного мышления во взаимодействии ученика, учителя и родителей^[20].

В диссертационной работе Н. Саидхановой усовершенствована методика воспитания чувства ответственности на основе практического применения модели общественно-нравственного сознания и личной ответственности с использованием интегративного сочетания интерактивных методов, информационных технологий и педагогических средств в процессе обучения школьников правилам безопасности жизнедеятельности^[21].

Д. Бобомуродов дополнил методику воспитания подростков в духе военного патриотизма посредством дифференциации по уровням социальной ответственности, эмоциональной устойчивости и самоотверженности: начальный (понимает правила, но не может применять самостоятельно), базовый (применяет, но нуждается в помощи), удовлетворительный (применяет самостоятельно и стабильно), ведущий (применяет и направляет других)^[11].

Ядром нравственных отношений человека является гуманность, имеющая в своей структуре, как и любое психологическое отношение, познавательный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Основой воспитания гуманности выступает понятие “гуманные чувства”, то есть переживание реальных гуманных отношений и взаимодействий. Обращение педагога к гуманным чувствам, таким как доброта, сочувствие, сопереживание, милосердие, справедливость, чуткость, отзывчивость, жалость, позволяет судить о нравственной зрелости воспитанника. Вновь сформированные гуманные чувства не обособляются в структуре личности, а вступают в тесную связь с другими гуманными чувствами, тем самым создавая предпосылки для процесса их дальнейшей интеграции^[4].

Как показывают приведённые выше исследования, воспитательные воздействия опосредуются учебной деятельностью и реализуются посредством педагогического общения, которое несёт в себе, помимо информационной, и эмоциональную составляющую, определяющую фон, на котором осуществляется воспитательное влияние. Очевидно, что характер педагогического общения непосредственно связан с тем воздействием, которое оно оказывает на младшего школьника. Если между учителем и учеником устанавливается диалогический контакт, влияние учителя становится определяющим.

В условиях, когда цифровая среда становится всё менее контролируемой, особую значимость приобретает направленная социализация, осуществляемая педагогом. В этой связи поддержание устойчивого контакта с учащимися и создание психологически безопасной атмосферы в классе являются необходимостью, а не просто желательным условием современного образования, поскольку только доверие к словам учителя может быть противопоставлено неуправляемому влиянию извне. Несомненно, для формирования социально и психологически благоприятной атмосферы в учебном коллективе педагог должен обладать развитой эмоциональной компетентностью.

Вместе с тем значительная часть рассмотренных исследований носит узконаправленный характер, раскрывая отдельные аспекты теории и методики формирования личностных качеств младших школьников в образовательном и воспитательном процессе либо во внеурочной деятельности, однако не в полной мере отражает психолого-педагогические механизмы эффективного осуществления воспитательного воздействия и не уделяет должного внимания личности самого педагога как носителя воспитательного влияния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённые теоретические исследования показали, что в психолого-педагогической науке отсутствуют комплексные исследования, в которых рассматривалось бы влияние профессионального мастерства учителя начальных классов на развитие личностных характеристик и субъективного благополучия младших школьников. Недостаточно разработаны методология и методы формирования эмоциональной компетентности педагога в образовательном и воспитательном процессе начальной школы как фактора становления социально позитивных личностных характеристик и субъективного благополучия младших школьников.

Список использованной литературы:

1. Лобзина Татьяна Павловна. Формирование социальных качеств старших дошкольников и младших школьников в семье. 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Челябинск – 2021.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности [Текст]. – М.; Воронеж, 1995.
3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (психология развития и возрастная психология) [Текст]. – М., 2005.
4. Чепиков В.Т. Воспитание нравственных качеств младших школьников: учеб.-метод. пособие / В.Т. Чепиков. – Гродно: ГрГУ, 2001. – 189 с.
5. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. – М.: Педагогика, 1989. – С. 226.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – Т. II. – С. 98.
7. Щедровицкий Г.П. Система педагогических исследований (методологический анализ) // Педагогика и логика. – М.: Касталь, 1993. – С. 139.
8. Хамидов Акмал Амруллоевич. Развитие навыков адекватной самооценки у подростков на основе гендерного подхода. 13.00.01 – теория педагогики, история педагогических учений. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.
9. Комилова Муяссар Мавжудовна. Развитие русской речи учащихся военного лицея на основе дифференцированного подхода к военно-патриотическому воспитанию. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (по направлению методики воспитания). Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.
10. Анорбоев Абдулла Абдухакимович. Методика воспитания личностно-профессиональных качеств будущих офицеров запаса при преподавании дисциплины “Военная подготовка”. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.
11. Бобомуродов Дилшод Абдукаххарович. Развитие духовно-просветительских технологий военно-патриотического воспитания подростков. 13.00.02 – теория и методика воспитания и образования. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.
12. Bura L.V., Gorbunova N.V., Fetisov A.S. Social attitudes and life values of children in new realities. *Perspectives of Science and Education*, 2023, no. 4(64), pp. 473–487. DOI: 10.32744/pse.2023.4.29.
13. Borshchevsky G.A. Traditional Russian values and social practices: the experience of empirical verification. *Sociological Research*, 2024, no. 3, pp. 57–70. DOI: 10.31857/S0132162524030051.
14. Vyatkin B.A., Khotinets V.Yu., Kozhevnikova O.V. Intergenerational transmission of values in the modern multicultural world. *Education and Science*, 2022, vol. 24, no. 1, pp. 135–162. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-1-135-162.
15. Murashchenkova N.V., Gritsenko V.V., Kalinina N.V. [et al.] Attitude to patriotism and patriotic self-identity of Russian student youth in the conditions of polarization of Russian society. *Social Psychology and Society*, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 68–88. DOI: 10.17759/sps.2023140405.
16. Magun V.S. Evolution of the basic values of the Russian population, 2006–2021. *Sociological Research*, 2023, no. 12, pp. 44–58. DOI: 10.31857/S013216250029336-2.
17. Джалилова Нилюфар Тохировна. Механизмы подготовки будущих преподавателей предмета “Воспитание” к использованию национальных дидактических ценностей. 13.00.01 – теория педагогики, история педагогических учений. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.
18. Тайирова Мухаббат Атахановна. Методика воспитания эстетического вкуса в процессе развития у учащихся навыков работы с мультимедийными средствами. 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.

19. Ибрагимова Феруза Холбоевна. Механизмы подготовки будущих учителей к проектированию воспитательных процессов на основе когнитивного подхода. 13.00.01 – теория педагогики, история педагогических учений. Автореферат диссертации доктора педагогических наук (DSc). Ташкент – 2025.
20. Махмудов Юнусбек Базарбоевич. Социально-педагогические основы формирования опыта межличностных ценностных отношений у учащихся во взаимодействии с семьёй. 13.00.01 – теория педагогики, история педагогических учений. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.
21. Саидханова Н.Ж. Методика воспитания чувства ответственности на основе обучения учащихся правилам безопасности жизнедеятельности. 13.00.02 – теория и методика воспитания и образования. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по педагогическим наукам. Ташкент – 2025.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.